

D Beobachtungs- und Klicknotizen aus den Usability-Tests

Usability Test 1:

Vor dem Test:

- Teilnehmerin gibt an, dass ihr manchmal Ideen kommen, die sie erst mit Kollegen bespricht, bevor sie Änderungen vornimmt.

Aufgabe 1: Tagesplan auswählen

- Klappt Tagesplan aus und liest.
- Klickt zwischen den Seiten hin und her.
- Klickt auf verschiedene Icons.
- Drückt auf Stift.
- Öffnet Vorschau.
- Öffnet „Tagesplan anpassen“.

Aufgabe 2: Einstellungen ändern

- Geht in Einstellungen, wählt „sehr leicht“ aus, geht wieder heraus und erneut rein.
- Verständnisschwierigkeiten bei der Navigation.

Nach dem Test:

- Verständlich, benötigt jedoch Zeit.
- Bemerkung: „Viel Information“.

Beobachtungen:

- Pagination der Beschreibung wurde verstanden.
- Stift-Icon wird nicht mit Vorschau assoziiert.
- Unsicherheit, ob Änderungen korrekt übernommen wurden.
- Druckfunktion bei Papier und-Bleistift-Übung wird erwartet.
- Vorschau wirkt versteckt, Teilnehmerin probiert verschiedene Wege aus, um Bearbeitung zu finden.
- Klickt zuerst auf die Erklärung der Übungen, bevor sie die Icons nutzt.

- Versteht noch nicht, dass mehrere Wörter mit verschiedenen Richtungen ausgewählt werden können.
- Erwartet bei der Vorbereitung der Übungen die Druckfunktion.

Usability Test 2:

Vor dem Test:

- Teilnehmerin gibt an, dass ihr zwischendurch Ideen kommen, an die sie sich versucht zu erinnern oder teils aufschreibt.

Aufgabe 1: Tagesplan auswählen

- Geht auf Tagesplan.
- Klappt K-Übung aus und liest sie durch.
- Will auf Stift klicken, funktioniert nicht; Hinweis von Testleiterin.
- Klickt beim Paginator hin und her.
- Sieht zunächst nicht, dass sie scrollen kann.
- Schafft es, gelangt in Konfiguration.
- Schaut sich Vorschau an.
- Wechselt zwischen Teilnehmern.
- Wiederholt Vorschau mehrmals.

Aufgabe 2: Teilnehmer-Einstellungen ändern

- Klick funktioniert nicht sofort.
- Will Teilnehmende öffnen, klickt auf Gruppenverwaltung.
- Klickt auf Stift bei K-Modul.
- Wählt „sehr leicht“ für Lisa Berg aus.

Nach dem Test:

- Bedienung wird als gut empfunden; häufiger Gebrauch verbessert Verständnis.
- Teilnehmerin möchte App zukünftig nutzen.

Beobachtungen:

- Tabellendetails anpassen eventuell nicht gut verständlich.
- Namensnavigation verstanden.
- Wenn zwischendurch Ideen auftauchen, muss sie diese merken oder aufschreiben (mobile Version könnte helfen).
- Liest erst die Beschreibung der Übung und nutzt Paginator, bevor sie Icons bemerkt.
- Findet vom Paginator nicht zurück; Vorschau wird ebenfalls erwartet.
- Erst nachdem sie den Stift entdeckt, nutzt sie die Vorschau.
- Merkt sich Abläufe nicht direkt.
- Möchte Schwierigkeitsgrad erst bei Auswahl der anwesenden Teilnehmer ändern.
- Erwartet, dass sich Name bei Klick auf rechts/links Pfeile ändert (technische Einschränkung).
- Keine spontanen Verbesserungsvorschläge.